

**АКАДЕМИК А. Р. МУҲАММАДЖОНОВНИНГ ТОПОНОМИКА ФАНИ
РИВОЖИДАГИ РЎЛИ**

Абдуматов Алишер Ахматкулович

Гулистон давлат университети “Тарих” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Академик А.Муҳаммаджонов тадқиқотларини услуби турли-туман, манбаларга бой, улар қаторида (тарих, археология, этнография, манбашунослик, топонимика, гидротехника, картография ва бошқалар) фанларининг туташа асосида бажарилган. Домла томонидан ёзилган деярли ҳамма асарлари илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлганлиги билан ажралиб турган. Кейинги йилларда у Ватанимизни тарихий тапонимикаси бўйича қатор йирик асар ва илмий мақолалар нашр этиб, тарихий манбашунослик борасида янги йўналишга асос солди.

Калит сўзлар: Тарих, тарихшунослик, археология, этнография, манбашунослик, тапонимика, картография, Работ-равот, Кармана, Калобод, Дахқат, Калковуз, Калос, Миёнкол, Шопуркон, Шахри хайвар, Қанг, қадимги Тошкент, Семантика.

Ўзбекистон Республикаси Президенти муҳтарам Шавкат Мирзиёев 2016 йил 30 декабрда мамлакатимиз илмий жамоатчилиги вакиллари билан учрашувда илм-фан соҳасида ватанимиз равнақига хизмат қилаётган олимлар ҳақида тўхталиб: “...Олимлик Оллоҳ нурини солган улуғ бир мартаба. Бу мартабадан жамиятнинг бутун вужудигига нур, зиё таралади.Олимларнинг суҳбатидан инсон ўзига бекиёс маънавий бойлик олади, қалб кенглиklarини, тафаккур теранлигини ҳис қилади”[1],-деб юксак баҳо берган эдилар. Ўз вақтида ана шундай ноёб фазилатлар соҳиби бўлганлар орасида аллома олим Абдулаҳад Муҳаммаджонов ҳам бор эдилар.Ўзбекистонда тарих ва қадимшунослик фанининг буюк дарғаларидан бири Абдулаҳад Муҳаммаджонов ана шундай гўзал инсоний фазилатларга эга инсон, одамлар

накши эди. Академик А.Мухаммаджонов тадқиқотларини услуби турли-туман, манбаларга бой, улар қаторида (тарих, археология, этнография, манбашунослик, тапономика, гидротехника, картография ва бошқалар) фанларининг туташа асосида бажарилган. Домла томонидан ёзилган деярли ҳамма асарлари илмий ва амалий аҳамиятга эга бўлганлиги билан ажралиб турган. Кейинги йилларда у Ватанимизни тарихий тапономикаси бўйича қатор йирик асар ва илмий мақолалар нашр этиб, тарихий манбашунослик борасида янги йўналишга асос солди.”[2].

Домланинг шундай асарларидан бири 2015-йилда ёзган охириги асари “Тарих фалсафаси – маънавият кўзгуси” китобидир (Т. Ўзбекистон. 2015, 14,28 б.т.) китобда мамлакатимиз кўзгуси-тарих жамоасида намоён бўлаётган шаҳар ва қишлоқлар, маҳаллаларнинг номлари ва уларга доир тарихий атамалар ҳамда халқимизнинг ҳамдўстлиги ва бирлигининг маънавий пойдевори бўлган азалий кадриятлар -ҳашар ва тўй-маъракаларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг ҳаётдаги тарбиявий аҳамияти ҳақидаги тарихий маълумотлар батафсил ва кенг қамровли ёритилган. Мазкур китоб 4 бобдан иборат. Кенг жамоатчиликка ҳозир тўлиқ етиб бормагани учун китобнинг мазмунига тўхтаб ўтамиз. I боб. Ватан – она демакдир дейилган. Шу бобда оналар кашфиёти ва жасоратли авлодлар кудрати, Турон – буюк тарихий диёр, Бухоро –муқаддас саждагоҳ, Кеш – уй, яъни Ватан, Кушон – Қуёшдан порлоқ мамлакат, Самарқанд – жаҳон жамоли, Қўқанд –латифшаҳар, II боб – жой номлари –тапономларида табиат ва ҳаёт жамоаси –деб аталади. Бу ерда Андижон – сой бўйидаги шаҳар, Кармана – катта сарой, Наманган – сойликдаги янги сарой, Фарғона водий демакдир, ҳозирги – мустаҳкам Қавмлар диёри”, Шопуркон – Сув ёрган ёки дарё тармоғи ва б.лар; III боб. Мудофаа ва ихота иншоотлари. Ободончилик ҳашарлари ҳамда маросимий атамалар –деб номланган. Бу ерда Бадахшон – Давлат йўли манзили. Бегор – умумбашарий муқаддас ҳашар, Пирмаст – Бухоро вилоятининг катта девори ва бошқалар. IV боб. Ўзбекистон пойтахти Тошкент – 2200 ёшда деб аталган. Бунда Чочанап – Бинкат –сувсорий азаматлар шаҳри,

Қанг-аравасозларнинг қадимий юрти, “Мўйи муборак – фазилати ниятли эътиқод демакдир” – деган изоҳ берилади. ”[3].

Домланинг мазкур китобини ўқир эканмиз, эндиликда биз услубиётга ўтмишимизни бутун борлиги ва буюклиги билан кўз олдимизга келтиришимиз жонажон тарихимиз саҳифаларини варақлар эканмиз, қадимги Турон ва Туркистон диёрининг туб аҳолиси бўлмиш ўзбек халқининг тарихий илдизлари чуқур, воқеаларга ниҳоятда бой эканлигини ҳис этипмиз, кўнглимизда миллий ғурур туйғу жўш урапти. ”[4].

Устозимиз Абдулаҳад Раҳимович таъкидлаганидек, “Халқимизда жонланган ўзлигини англаш ва миллий уйғониш ҳиссини ривожлантириш, тарихимиз ва унинг бой кадриятларини, ота-боболар руҳига садоқат, моддий-маънавий маданиятга бўлган меҳр, хурмат ва кадр-қиммат, миллий ғоя ва миллий тафаккурга асосланган мустақиллик мафқураси ҳис-туйғуларини бойитиб, ёш онгига сингдириш ижтимоий фанлар олдида турган асосий ва ниҳоятда долзарб масала сифатида кундалик ҳаётимизнинг мазмунини англашмоқда”[5].

Зеро, мамлакатимизнинг Биринчи Президенти айтганидек, “Ўзимизни англаш, миллий онг ва тафаккурнинг ифодаси, авлодлар ўтасидаги руҳий – маънавий боғлиқлик тил орқали намоён бўлди”.

Дарҳақиқат, тарихий жараён – воқеликлар, умлар оқибатида шаклланиб шуҳрат топган мамлакат, вилоят ва туманлар, шаҳар, қишлоқлар, маҳалла-қўй номлари ва табаррук шахсларнинг ишлари ниҳоятда мазмунли маъноларни англатувчи эзгу кадриятлардан. Улар, шубҳасиз, ҳудуд, нуфуз ва замонини ёрқин кўзгусидир. Уларнинг маъносида ҳаққоний тарихнинг фалсафий ифодаси яширинган. Шу боисдан тарихга қизиқувчи ҳар бир киши китобда келтирилган маълумотлардан ақлий қурол сифатида фойдаланса фойдадан холи бўлмайди. Маънавият эса комил инсонни ҳаёти, қолаверса, турмуш тарзини англатади. Юқорида таъкидлаганимиздек А.Р.Муҳаммаджонов катта ҳаётий йўлни босиб ўтди. [6]

Топонимика соҳасига доир тадқиқотлари: Қадимги Тошкент ва тошкентликлар (тарихий лавҳалар), Қадимги Тошкент (тарихий ва археологик лавҳалар), Древний Ташкент., Қадимги Тошкент., Пойканд шаҳар харобаси., Бухоро шаҳри 2500 ёшда (археологик лавҳалар ва тарих)., Қадимги Бухоро. (археологик тарих ва лавҳалар) ва ҳоказолар шулар жумласидандир. ”[7].

Ҳурматли устозимиз тарих фанлари доктори, профессор Ўзбекистон фанлар академиясининг академиги Абдулаҳад Раҳманжонович Муҳаммаджоновнинг бизга қолдирган “Қадимги Тошкент ва тошкентликлар” китоби (“Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик жамияти Бош таҳририяти.-Т.: 2009 й. 6 б.т.). Мазкур китоб монографик характерга эга бўлган рисола ҳажм жиҳатдан 5 б табоқдан ортиқ бўлса ҳам қадимги Тошкент – Қанг қадимги Тошкент ва тошкентликлар ҳақида энг муҳим воқеаларни қисқа лекин чуқур мазмунли қилиб берганлар. Мазкур рисолада мамлакатимиз кўрки бўлган Тошкент шаҳрининг пайдо бўлиши, шаклланиши, ривожланиши ва ҳозирги кунгача босиб ўтган йўли ҳақида етарли билимга эга бўла олади китобхон. [8]

Семантика фанига оид тадқиқотлари: Работ-равот атамасининг этималогияси ҳақида”. ”[9]., “Бухоро-тангри жамоли” ”[10]., «Тилсимли номлар”., “Номлари унитилган жойлар” ”[11]., “Сиёб ва Афросиёб муаммоси”., “Работ атамасининг этималогияси”., «Андигон-“Уй, яъни ватан” демақдир” ”[12]., “Наманган топонимининг этималогияси ҳақида”., “Айрим топонимлар семантикаси” ”[13]., “Даҳқат” этимони”[14]., “Об этимологии “Хива” и гидронима “Палванияп””, “К этимологии этнопонима “Посира””, “К этимологии топонимов Андукон, Андигон, Андигон”. «“Калобод”, “Калковуз”, “Калос”, “Миёнкол” гидронимлари ва “кал”, “коп”, “колот” субстратлари ҳақида”., «К этимологии топонимов “сават и рават” (К изучению рабодов на караванных путях)”, «Бухоро – тангри жамоли”., “«Кармина» ёки «Кармана» топонимининг этималогияси ҳақида”. ”[15]., «Андигон – сой бўйидаги шаҳар”., “Кеш – уй, яъни Ватан демақдир”., «Тошкент дарвозалари тарихи, номланиши ва маъноси ҳақида”., «Шаҳри хайвар – Бухоро Афросиёби”., “К этимологии топонимов «Андукон», «Андигон», и «Андигон-Андиган»”. ”[16].

««Кармина» ёки «Кармана» топонимининг этимологияси ҳақида”, «Латиф шаҳарлар., Этимология названий Қўқонд, Хўжанд) (Красивые города)” ва ҳоказолар шулар жумласидандир.”[17].

Унинг илмий асарлари халқаро илмий жамоатчиликда юқори баҳоланиб келинапти. Муҳаммаджонов А.Р. илмий тадқиқотларни педагогик фаолият билан қўшиб олиб борган олимларимиздан биридир. Фан олдидаги салмоқли хизматлари учун 1989 йилда у “Фан ва техника тарихи” соҳаси бўйича Ўзбекистон Фанлар Академиясининг аъзоси қилиб сайланган эди. У киши 1997-2004 йилларда “Ўзбекистонда ижтимоий фанлар” журналининг бош муҳаррири бўлиб фаолият кўрсатган. Шунингдек, Шарқшунослик ва Археология институлари қошидаги ихтисослашган махсус кенгаш ҳамда Тошкент шаҳар Топонимика комиссиясининг аъзоси эдидар.

Домла фақатгина 1992-2011 йилларда 140 дан ортиқ асар, жумладан 30 дан ортиқ монография, дарслик, қўлланма, рисола ва илмий-оммабоп асарлар ёзиб нашр этдилар.

Домламиз А.Р. Муҳаммаджонов Бухоро шаҳар ёшлари ҳам илмий асослашда, Ўзбекистон Давлат тарихи музейининг янги экспозициясини бунёд этишда ҳам фидоийлик намунасини кўрсатган эдилар (маслаҳатчи), Амир Темур ва Темурийлар даври музейининг илмий услубиятини яратишда катта жонбозлик кўрсатган эдилар. [18]

1951 йилдан то умрининг охиригача Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Шарқшунослик институти аспиранти, сўнгра тарих ва Археология институтларида илмий ходим, бўлим бошлиғи, археология институти директори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Вице Президенти (1996-1998), 1998 -2011 йилларда Шарқшунослик институтида бош илмий ходим ва ЎЗМУ профессори лавозимларида фаолият кўрсатдилар. [19]

Ҳурматли домламиз илмий ва амалиётга молик бўлган 540 дан ортиқ асарлар: жумладан 50 та монография ва рисола, 8 та коллектив китоблар, 10 дан ортиқ дарслик ва ўқув қўлланмаларнинг муаллифи. 5 та йирик илмий асарлари чет давлатларда (АҚШ, Франция, Россия, Ҳиндистон, Эронда) нашр этилган.

ХУЛОСА. Хулоса сифатида шуни айтишимиз мумкинки, топономика фанини ёзма ва археологик тадқиқотлар асосида ўрганиш Ўзбекистон Фанлар Академиясининг академиги, тарих фанлари доктори, профессор Абдулаҳад Раҳимжонович Муҳаммаджоновнинг ҳаёт мазмунига айланди. Абдулаҳад Муҳаммаджонов Ўзбекистон халқлари тарихи, маданияти, хусусан топономика соҳасида кенг қамровли тадқиқотлар олиб бориб, тарих ва топономика фанида ўзига хос янги мактаб яратган олим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш. М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд, Т., “Ўзбекистон”, 2017., 166-бет.
2. Абдулаҳад Муҳаммаджонов. Тарих фалсафаси – маънавият кўзгуси. Т. “Ўзбекистон” 2015, 12 бет
3. BOSIMOVICH, T. B., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(5), 61-65.
4. Муҳаммаджонов А. Қанғ – Қадимги Тошкент ва тошкентликлар (тарихий лавҳалар). – Т.: Шарқ, 2009. – Б. 124.;
5. Зиёев Х. Тарих институти 60 ёшда. Тошкент 2003, 4-бет;
6. Абдулаҳад Муҳаммаджонов. Тарих фалсафаси – маънавият кўзгуси. Т. “Ўзбекистон” 2015, 12 бет
7. Муҳаммаджонов А. Қадимги Тошкент (тарихий ва археологик лавҳалар). – Т.: Шарқ 2002.; . Мухамеджанов А.Р. Древний Ташкент. – Ташкент, 2002. – С. 79. Муҳаммаджонов А.Р. Қадимги Тошкент. – Тошкент: 1988.; Муҳаммаджонов А.Р. Бухоро шаҳри 2500 ёшда (археологик лавҳалар ва тарих). – Тошкент.: Фан, 1998. – Б. 54.;
8. Муҳаммаджонов А. Қанғ – Қадимги Тошкент ва тошкентликлар (тарихий лавҳалар). – Т.: Шарқ, 2009. – Б. 124.;
9. Муҳаммаджонов А.Р. “Работ-равот атамасининг этималогияси ҳақида. “Ўзбек тили ва адабиёти”, 1995, 2-сон, 43-45 б.;

10. Муҳаммаджонов А.Р. Бухоро-тангри жамоли. “Фан ва турмуш”, 1992, №3-4;
11. Муҳаммаджонов А.Р. Тилсимли номлар. “Фан ва турмуш”, 1993, №1. – Б. 6-8; Муҳаммаджонов А.Р. Номлари унитилган жойлар. “Фан ва турмуш”, 1994, №1;
12. Муҳаммаджонов А.Р. Андижон-“Уй, яъни ватан” демакдир. “Мозийдан садо”. 2003, №5;
13. Муҳаммаджонов А.Р. Наманган топонимининг этималогияси ҳақида. “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2003, №5; Муҳаммаджонов А.Р. Айрим топонимлар семантикаси. “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2004, №2;
14. Муҳаммаджонов А.Р. “Даҳқат” этимони. “Ўзбек тили ва адабиёти”, 2000, №1;
15. Муҳаммаджонов А.Р. К этимологии топонимов Андукон, Андигон, Андижон. Обществение ноуки в Узбекистане”, 2002. №2. Муҳаммаджонов А.Р. “Калобод”, “Калковуз”, “Калос”, “Миёнкол” гидронимлари ва “кал”, “коп”, “колот” субстратлари ҳақида, “Ўзбек тили ва адабиёти” журнали., Т., 2004, №5.
16. Муҳаммаджонов А.Р. Тошкент дарвозалари тарихи, номланиши ва маъноси ҳақида // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари. Илмий мақолалар тўплами. II жилд, – Т.: 2011.;
17. Муҳаммаджонов А.Р. «Кармина» ёки «Кармана» топонимининг этимологияси ҳақида // ТошДУ хабарлари. – Т.: Университет. №4. 1999. – С 52-56.;
18. Муҳаммаджонов А.Р. Бухоро шаҳри 2500 ёшда (археологик лавҳалар ва тарих). – Тошкент.: Фан, 1998. – Б. 54.;
19. Ўзбекистон тарихчилари. 1 жилд (библиографик маълумотнома). Т.; Фан ва технология, 2012. 154-155-б.